

ЁШЛАРДА ТАФАККУРНИ ШАКЛЛАНТИРИШ МУАММОЛАРИ

Анджон давлат университети

Филология факултети, Филология ва тилларни ўқитиш

Рус тили йўналиши 3 - курс талабаси: **Алишера Зарнигор**

Инсон онги-тафаккури орқали дунёни кузатади ва тушунадики, одамлар ундан олдин кейин ҳам яшашда давом этади. Бу устунлик қилади: дунёнинг мустақил равишда мавжудлиги билан келишиш эса қийин жараён ҳисобланади. Чуқур ва теран фикрлайдиган одамгина, унинг мавжудлигининг охири эса дунёнинг охири деган таассуротга эга бўлади. Инсоният тафаккури – шуурида ўтмишдан бошлаб, тарихий тафаккур шаклланмоқда, у соф инсоний фаолият маҳсули бўлиб, унинг борлигини очиб беради. Тарихий тафаккур орқали инсон ҳаракати ўтмишга оид тарзда тизимланади.

Мозий аниқ бўлиши қийин бўлган тажрибага асосланган фактлардан иборат бўлади. Тарихни олдиндан кўра билиш нафақат ўтмиш воқеалари, балки келажакни баҳолаш, хулосалар чиқариш қобилиятида намоён бўладиган ҳозирги кунни тузатишдир. Фикрлар ўзгаради, фарқланади. Воқеаларга яна бир бор кириб, инсон ўзининг аҳамияти ва дунёдаги ўрнини тушунади. Ниҳоят, у замонавий ҳаёт ўтмишдаги авлодлар фаолияти билан шартланганлигини, замонавий фаолият эса келажак авлодлар хулқ-атворида намоён бўлишини тушунади.

Қадим-қадимдан ҳозирги Марказий Осиё ҳудудида мавжуд бўлган давлатлар, ушбу давлат халқлари тарихи, ҳаёти дунёнинг турли минтақаларида яшовчи олимлар, мутахассислар, сайёҳлар томонидан катта қизиқиш билан ўрганилган. Қадимги юнон, хитой, ҳинд, форс ва бошқа халқ вакиллари бўлмиш тарихчилардан мерос асарларда юртимиз ва юртдошларимиз, жумладан, ўтмишда яшаб ўтган буюк алломаларимиз, шуҳрати сўнмас саркардаларимиз ҳақида фикр-мулоҳазалар, маълумотлар ёзиб қолдирилган. “Тарих отаси” ҳисобланган Геродотдан, Птолемей, Страбон, Плутархдан тортиб, то XIX–XX аср бошларида яшаган. В.Бартольд, С.Толстов ёки И.Крачковский, Н.Веселовский,

А.Якубовскийгача бўлган рус олимлари шулар жумласидандир. Биргина Амир Темурга оид ёзма манбаларни тўлалигича тасаввур қилишнинг ўзи амримаҳол. Шунини алоҳида таъкидламоғимиз керакки, юқорида номлари зикр этилган муаллифлардан (бу рўйхатни истаганча кенгайтириш мумкин. – А.Қ.) мерос ноёб манбалар давлатимиз ва халқимизнинг халқаро имиджи нуқтаи назаридан мутлақо ўрганилмаган, таҳлил-тадқиқ қилинмаган. Керакли умумлашма хулосалар чиқарилмаган.

Тарихий жараёни энг аввало, алоҳида шахс ва жамият тақдири сифатида тасаввур қилиш лозим. Бироқ жамият уни абстракт-социологик кўрсаткичлари орқали эмас, балки ҳаёт инсонлар тақдири, ўзаро алоқалар воқеликлар орқали кўрсатиб бериши лозим. Ёшлар онгида тарихий тафаккурни шакллантириш, халқимиз орасидан етишиб чиққан улуғ алломаларнинг жаҳон цивилизацияси тараққиётига қўшган ҳиссалари билан таништириш, буюк тарихий воқеаларни ёдга олиш, воқеаларни баён қилишдаги ҳолислик, сохта қарашларга зарба бериш, аجدодларимиз яратган маданий меросни ҳар томонлама ўрганиш муҳим аҳамият касб этади. Таъкидлаш жоизки, сўнгги йилларда тарихий тафаккур файласуф ва сотсиологлар томонидан ҳам фаол ўрганилмоқда. Тарихий ўтмишнинг сотсиологик таҳлили, биринчи навбатда, унинг фаолият кўрсатиш жараёнлари ва ривожланиш босқичларини аниқ ўрганишга қаратилган. Сотсиологик таҳлил омманинг, турли ижтимоий гуруҳлар ва корпорацияларнинг тарихий тафаккурининг реал даражасини, унинг одамларнинг жамоат тафаккури ва амалий фаолиятига дахлдорлигини аниқлаш имконини беради. Сотсиологик таҳлилнинг асосий мақсади жамият тараққиётининг муайян давридаги тарихий тафаккур ҳолатини баҳолашдан иборат. Шунга кўра, Г.Т. Журавлев, Б.И. Меркушин, Ю.К. Фомичев “Тарихий тафаккур: сотсиологик тадқиқотлар тажрибаси” мақоласида унинг ҳозирги ҳолатини таҳлил қилиб, қуйидаги таърифни беради: “... мураккаб ва кўп қиррали маънавий шаклланиш бўлган ҳолда тарихий тафаккур билимлар, қарашлар, инъикослар, ғоялар тизимини ўз ичига олади. , ҳис-туйғулар, ҳис-туйғулар, анъаналар, маросимлар, бадий образлар, ғоялар, назариялар, тушунчалар, уларда шахслар, ижтимоий гуруҳлар, синфлар, халқлар ва миллатлар,

инсоният ўтмишдан хабардор бўлиб, уларнинг ҳаракатини макон ва замонда такрорлайди ва барқарорлик ҳолатини акс эттиради. ижтимоий тараққиётнинг ўзгарувчанлиги ва шу орқали замонлар ва авлодлар боғланишига, ижтимоий тараққиётнинг узлуксизлигини таъминлашга хизмат қилади”⁴².

Бугун ёшлар тафаккурида тарихий хотира ва тарихий тафаккурни шакллантиришнинг ўрни куйидагиларда намоён бўлади:

Биринчидан, тарихий тафаккур ёшларда тарихий хотирани тикланишига, миллий ғурур, миллий рухни кучайтиришга ёрдам беради;

Иккинчидан, тарихий тафаккур ёшларнинг ўзлигини англаш, маънавий қадриятларимизни эъзозлаш, миллий тикланишни амалга оширишга хизмат қилади;

Учинчидан, тарихий тафаккур мамлакатда амалга оширилаётган ислохотларни амалга оширишда, ёшларнинг кенг сафарбарлиги ва иштирокининг таъминланишига ёрдам беради;

Тўртинчидан, тарихий тафаккур тарихга фалсафий муносабат, ёндашув шаклланишига, бу эса тарихий ҳодисаларни теран таҳлил қилиш, ривожланиш қонуниятларини теран англаш ва шундан келиб чиқиб воқеа ҳодисалар мантикий ҳосиласини кўра билиш ва тараққиёт учун муҳим аҳамиятга эга хулосаларни чиқариш имконини беради.

Бешинчидан, тарихий тафаккур мустақилликни мустаҳкамлашнинг, ёшларнинг жамиятдаги ўрнини белгилашнинг, ижтимоий фаоллигини ошиши, атрофда бўлаётган воқеа ҳодисаларга лоқайд бўлмасликнинг омили бўлиб хизмат қилади. Зеро, мустақиллик халқимизнинг тарихига, маънавий меросига, ўзлигини англашига имкониятлар эшигини очиб берди. Бу эса тарихий хотира ва тафаккурнинг шаклланишига, бой дунёқарашга эга бўлган баркамол ёшларни тарбиялашга хизмат қилади⁴³. Шундай қилиб, фалсафий ва сотсиологик

42

⁴³ Темирова Н.Э. Ёшлар онгида тарихий хотира ва тарихий тафаккурни шакллантириш/ «XXI аср – интеллектуал ёшлар асри» Республика илмий ва илмий-техник анжуман материаллари (2018 йил 30 март) / Труды республиканской научной и научно-технической конференции «XXI век – век интеллектуальной молодёжи»/ Ўзбекистон Республикаси фанлар академияси, Ўзбекистон Республикаси фанлар академияси Ёш олимлар кенгаши, Ўзбекистон ёшлар иттифоқи, Ўзбекистон Республикаси Олий ва ўрта махсус таълим

адабиётларда тарихий тафаккурга мутлақо бошқача талқин берилиши, унинг таърифларининг хилма-хиллигида намоён бўлишини кўрамыз. Бу тасодифий эмас, чунки бу маънавий тарбиянинг ўзи ўз мазмунига кўра жуда мураккаб ва кўп қирралидир.

Марказий Осиёдаги Уйғониш даври жамиятнинг сиёсий, иқтисодий ва маънавий ҳаётида енг катта ютуқларга еришди. Бу даврда сиёсий ва ҳуқуқий фанлар, янги адабиёт ва санъат, тиббиёт, фалсафа, янги естетик онг яратилди.⁴⁴

Бугунги кунда дунё янгилик тўлкини ёқасида, "инфляция малакаси" ни тезлаштирмоқда, бугунги кунда долзарб бўлган билим ва ваколатлар ертага ноаниқ бўлиб чиқиши ва кейинги ижтимоий-иқтисодий ривожланиш учун чекловга айланиши мумкин. фақат жисмоний шахслар, балки минтақалар.⁴⁵

Юртимизда маънавий тикланиш ва юксалиш жараёнларининг таркибий қисми бу - тарихий хотирани шўролар даври ғоявий-мафкуравий сарқитларидан тозалаш ва миллий тарихий тафаккурни шакллантириш ҳамда жамиятимиз маънавиятининг асосига айлантириш керак. Кенг миқёсли бу вазифани бажариш учун имкониятларини мустақиллик даври вужудга келтирди ва маънавий мерос тикланиб, тарихий хотира шўролар давр ғоя ва мафкураларидан холи тарзда шакллантирилмоқда. Аммо миллий тарихий тафаккурни шакллантириш, уни кишилар, айниқса ёшлар дунёқарашининг таркибий қисмига айлантириш машаққатли меҳнатни талаб қиладиган узок йилларни ўз ичига оладиган жараёндир.

Фойданилган адабиётлар рўйхати:

вазирлиги, Ўзбекистон Республикаси фанлар академияси Бирлашган касаба уюшма кўмитаси. –Тошкент: ЎзР ФА, 2018. 208 б.

⁴⁴ Tolibjonovich, M. T. (2021). EASTERN RENAISSANCE AND ITS CULTURAL HERITAGE: THE VIEW OF FOREIGN RESEARCHERS. *ResearchJet Journal of Analysis and Inventions*, 2(05), 211-215.

⁴⁵ Jamoliddinovic, U. B. . (2022). Origins, Dynamics and Logics Bologna Process. *European Multidisciplinary Journal of Modern Science*, 5, 239–245. Retrieved from <https://emjms.academicjournal.io/index.php/emjms/article/view/254>

1. Шавкат Мирзиёев. ЯНГИ ЎЗБЕКИСТОН СТРАТЕГИЯСИ. - Т.: О'zbekiston. 2021. -Б.288.

2. Журавлев Г.Т., Меркушин В.И., Фомичев Ю.К. Историческое сознание: Опыт социологического исследования // Вопросы истории. - 2019. - №6.-С. 118-130.

3. Tolibjonovich, M. T. (2021). EASTERN RENAISSANCE AND ITS CULTURAL HERITAGE: THE VIEW OF FOREIGN RESEARCHERS. *ResearchJet Journal of Analysis and Inventions*, 2(05), 211-215.

4. Jamoliddinovic, U. B. . (2022). Origins, Dynamics and Logics Bologna Process. *European Multidisciplinary Journal of Modern Science*, 5, 239–245. Retrieved from <https://emjms.academicjournal.io/index.php/emjms/article/view/254>